

**SERGEY YESENINNING TARJIMAI HOLI: HAYOTIDAN QIZIQARLI
MA'LUMOTLAR.**

Oydin Ochilova Mehridinovna

Samarqand viloyati, Payariq tumani 92-maktab

rus tili fani o'qituvchisi.

Annatsiya: Mazkur maqola Sergey Yeseninning hayoti va ijodi va uning umumiy malumotlar haqida.

Kalit so'zlar: Cherkov adabiyoti, rus adabiyoti, dehqon shoirlari, dastlabki taassurotlari.

Kirish: Sergey Yesenin. Buyuk rus shoirining ismi - xalq qalbining biluvchisi, dehqon Rossiyasining qo'shiqchisi, har bir kishiga tanish, she'rlari uzoq vaqt rus klassiklariga aylangan va Sergey Yeseninning tug'ilgan kunida uning ijodiga muxlislar yig'ilishgan.

Oh, siz chana! Qanday chana!

Muzlatilgan aspenlarning qo'ng'irog'i.

Otam dehqon, Men dehqon o'g'liman.

Asosiy qism: Sergey Yesenin: rus shoirining tarjimai holi

Ryazan viloyati. 1895 yilda shoir tug'ildi, uning asarlari bugungi kunda ham uning ishqibozlari tomonidan hayratda qoldirilmoqda. 3 oktyabr - Sergey Yeseninning tug'ilgan kuni. Bolaligidanoq bola farovon va tashabbuskor ona bobosi, cherkov adabiyotining buyuk biluvchisi bo'lib o'sgan. Shu sababli, bolaning dastlabki taassurotlari orasida adashgan ko'rlar tomonidan kuylangan ma'naviy she'rlar va

uning sevimli buvisining ertaklari, bu kelajak shoirni 9 yoshidan boshlangan o'z ijodiga undagan.

Sergey mahalliy zemstvo maktabining 4-sinfini tugatdi, garchi u 5 yil o'qigan bo'lsa ham: qoniqarsiz xulq-atvor tufayli u 2-yilga qoldirildi. U qishloq o'qituvchilarini tayyorlaydigan Spas-Klepikovskiy cherkov maktabida bilim olishni davom ettirdi. Rossiya shaharlarining poytaxti: yangi hayotning boshlanishi

17 yoshida u Moskvaga jo'nab ketdi, otasi sotuvchi bo'lib ishlagan qassob do'koniga ishga joylashdi. Ota-onasi bilan ziddiyatdan so'ng u ish joyini o'zgartirdi: u kitob nashriga, keyin esa korrektor sifatida bosmaxonaga ko'chib o'tdi. U erda u Anna Izryadnova bilan uchrashdi, u 1914 yil dekabrda 19 yoshli o'g'li Yuriyni tug'di, u 1937 yilda Stalinning hayotiga suiqasd haqida yolg'on hukm bilan otib tashlandi. Shoir poytaxtda bo'lganida nomidagi adabiy-musiqiy to'garakda qatnashgan. Surikov, isyonkor ishchilarga qo'shildi, buning uchun u politsiya e'tiborini oldi. 1912 yilda auditor sifatida u Moskvadagi A. Shanyavskiy nomidagi Xalq universitetida darslarga qatnay boshladi. U erda Yesenin G'arbiy Evropa va rus adabiyoti bo'yicha ma'ruzalarni tinglab, liberal san'at asoslarini oldi. Uning ishining ko'plab muxlislari Sergey Yeseninning tug'ilgan kunini - 1895 yil 3 oktyabrda bilishadi. Uning asarlari ko'plab tillarga tarjima qilingan va majburiy maktab o'quv dasturiga kiritilgan. Bugungi kunga qadar ko'pchilik shoirning adolatli jinsiy aloqa bilan qanday munosabatlarni o'rnatganiga qiziqishmoqda, ayollar Sergey Yeseninni yaxshi ko'rishadimi, u o'zaro javob berdimi? Uni yaratishga nima ilhomlantirdi (yoki kim); bir asrdan keyin uning she'rlari dolzarb, qiziqarli, seviladigan darajada yaratilsin. Sergey Yeseninning hayoti va faoliyati

Birinchi nashr 1914 yilda poytaxt jurnallarida bo'lib o'tdi va muvaffaqiyatli debyutning boshlanishi "Birch" she'ri edi. Bir asrdan keyin Sergey Yeseninning tug'ilgan kuni deyarli har bir maktab o'quvchisiga ma'lum bo'ladi, ammo hozirgi paytda shoir shon-sharaf va tan olinishga olib boradigan tikanli yo'lida qadam qo'ydi. 1915 yil bahorida Sergey ko'chib o'tgan Petrogradga barcha adabiy hayot shu shaharda to'plangan deb hisoblagan holda, u o'zi bilan tanishish uchun kelgan

Blokga o'z asarlarini o'qidi. Mashhur shoir atrofini iliq kutib olish va she'rlarni ma'qullash rus qishloqlari va cheksiz dalalar xabarchisini keyingi ishlarga ilhomlantirdi.

Taniqli, nashr etilgan, o'qilgan

Sergey Yeseninining iste'dodi Gorodetskiy S.M., Remizov A.M., Gumilev N.S. tomonidan tan olingan, ular bilan tanishish Blokga majbur bo'lgan. Olingan she'rlarning deyarli barchasi nashr etildi va shu kungacha biografiyasi shoir ijodi muxlislarini qiziqtirgan Sergey Yesenin keng tanildi. Klyuev bilan jamoat oldida she'riy chiqishlarida folklor, dehqonchilik uslubida uslublangan, oltin sochli yosh shoir marokash botinkalarida va kashta tikilgan ko'ylakda paydo bo'ldi. U "yangi dehqon shoirlari" jamiyatiga yaqinlashdi va o'zi bu yo'nalishni yaxshi ko'rardi. Yesenin she'riyatining asosiy mavzusi - bu uning barcha asarlarida muhabbat bo'lgan "Dehqon Rus" edi. 1916 yilda u armiyaga chaqirildi, ammo do'stlarining xavotiri va tashvishlari tufayli u imperator Aleksandra Feodorovnaning harbiy kasalxonasi poezdiga buyurtma sifatida tayinlandi, bu shoirga adabiy salonlarga tashrif buyurish, kontsertlarda qatnashish va qabullarda san'at homiylari bilan to'siqsiz qatnashish. Shoir asarlarida dehqon Rossiyasi

U oktyabr inqilobini o'ziga xos tarzda quvonch va ishtiyoq bilan qabul qildi, "Samoviy barabanchi", "Inonia", "Iordaniya kaptari" kelajakdagi o'zgarishlarning girdobiga singib ketgan bir qancha kichik she'rlarini yozdi; Sergey Yeseninining hayoti va faoliyati yangi, hali noma'lum yo'lning boshida - shon-sharaf va tan olinish yo'lida bo'lgan. 1916 yilda Yeseninining "Radunitsa" debyut kitobi nashr etildi, unda yangi yo'nalish, muallifning tabiiy didi va yoshlik spontanligini kashf etgan tanqidchilar g'ayrat bilan kutib olishdi. Bundan tashqari, 1914 yildan 1917 yilgacha "Dove", "Rus", "Marfa Posadnitsa", "Mikola" nashr etilgan bo'lib, ular ba'zi bir maxsus, Yesenin uslubida hayvonlar, o'simliklar, tabiat hodisalarini insonparvarlashtirish bilan ajralib turadi. tabiat, yaxlit, uyg'un va ajoyib dunyo. Yesenin Rossiyasining rasmlari - shoirda deyarli diniy tuyg'ularni uyg'otadigan, tabiatni nozik tushuncha bilan yonayotgan pechka, itning qafasi, pichanlanmagan

pichanzorlar, botqoq botqoqlari, podaning xo'rillashi va o'roqchilar uyasi. Sergey Yeseninning ikkinchi nikohi 1917 yilda shoir Nikolaevnaga uylandi, uning nikohidan Sergey Yeseninning farzandlari tug'ildi: o'g'li Konstantin va qizi Tatyana. Ayni paytda Yeseninga haqiqiy mashhurlik keladi, shoir talabga aylanadi, u turli xil takliflarga uchraydi 1918 - 1921 yillarda u mamlakat bo'ylab juda ko'p sayohat qildi: Qrim, Kavkaz, Arxangelsk, Murmansk, Turkiston, Bessarabiya. U "Pugachev" dramatik she'ri ustida ishlagan, bahorda Orenburg dashtlariga sayohat qilgan. 1918-1920 yillarda shoir AB Mariengof, V.G. Sherhenevich bilan yaqinlashdi va xayolparastlikka - inqilobdan keyingi "kelajak san'ati" ni qurishga da'vogar futurizmga asoslangan adabiy-badiiy harakatga qiziqdi. avvalgi barcha badiiy tajribalarni inkor etadigan yangi. Yesenin Moskvada Nikitskiy darvozasida joylashgan "Stable Pegasus" adabiy kafesiga tez-tez tashrif buyuradigan bo'ldi. "Kommunani tarbiyalagan Rusni" bilishga intilgan shoir yangi tashkil etilgan yo'nalishning intilishini qisman o'rtoqlashdi, uning maqsadi shaklni "tarkib changidan" tozalash edi. U o'zini "Rossiyani tark etish" shoiri sifatida qabul qilishni davom ettirdi. Uning she'rlarida "bo'ron parchalab tashlagan" hayot motivlari, mastlik mahorati paydo bo'ldi, uning o'rnini iztirobli melankoli egallaydi. Shoir fohishaxonadan fohishaxonaga aylanib yurgan mushtipar, bezorilar, ichkilikbozlar sifatida paydo bo'lib, u erda "musofir va kulayotgan rabbel" ("Moskva tavernasi", "Bezorining iqrirlari" to'plamlari). va "Jangchi she'rlari"). 1920 yilda Z. Reyx bilan uch yillik nikoh buzildi. Sergey Yesenin bolalari har biri o'z yo'llari bilan ketishdi: Konstantin taniqli futbol statistikasiga aylandi va Tatyana otasining muzey direktori va Yozuvchilar uyushmasining a'zosi bo'ldi. Isadora Dulkan va Sergey Yesenin 1921 yilda Yesenin raqqosa Isadora Dulkan bilan uchrashdi. U rus tilini bilmasdi, juda ko'p o'qigan va yuqori ma'lumotga ega bo'lgan, chet tillarini bilmagan shoir, lekin birinchi uchrashuvdan boshlab, bu ayol Sergey Yesenin raqsiga qaraganida, u unga qaytarib berolmadi. Isadora 18 yoshdan katta bo'lgan juftlikni yosh farqi to'xtatmadi. U ko'pincha sevikli "farishta" deb chaqirdi, va u uni "Isidora" deb atadi. Isadoraning tezkorligi, uning otashin raqslari Yeseninni aqldan ozdirdi. U

uni zaif va himoyasiz bola sifatida qabul qildi, Sergeyga titroq bilan muloyimlik bilan munosabatda bo'ldi va hatto oxir-oqibat o'nlab ruscha so'zlarni o'rgandi. Rossiyada Isadoraning karerasi natija bermadi, chunki Sovet hukumati u umid qilgan faoliyat sohasini ta'minlamadi. Turmush o'rtoqlar nikohni ro'yxatdan o'tkazdilar va Dunkan-Yeseninining umumiy familiyasini oldilar.

Xulosa: Uning asarlari mashhurligining ko'rsatkichi shundaki, uning ko'plab she'rlari tarjima qilingan xorijiy tillar, ularning ba'zilari musiqiy musiqaga o'rnatilgan, sovet filmlarida yangragan. Muallif she'rlar ustida ishlash bilan bir qatorda versifikatsiya tamoyillarini nazariy jihatdan rivojlantirishga ham katta e'tibor bergan. Ishining keyingi davrida u ham berdi katta ahamiyatga ega obrazlilik va ramziylik, ammo u asarlarni falsafiy tarkib bilan to'ldirishni boshladi. Sergey Yesenin, hayotidan uning shaxsiyatining g'ayrioddiylikini ko'rsatadigan faktlar Imagizmning taniqli vakili. Yesenin Sergey Aleksandrovich (1895 - 1925) - rus shoiri, yangi dehqon she'riyatining va lirikasining vakili. Shoirlarning tarjimai hollari orasida o'limi fojiali bo'lgan daholarning tarjimai holi alohida o'rin tutadi. Yeseninining qisqacha tarjimai holi ushbu toifaga kiradi.

Foydanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Yeseninining tarjimai holi: hayotdan qiziqarli ma'lumotlar.
3. Sergey Aleksandrovich (1895 - 1925) yozgan asarlari.